

PRODUCTO B2

CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN TOLIMA-HUILA

Febrero de 2024

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B2:
CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN
TOLIMA-HUILA

ELABORÓ:

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente – SEI

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigador asistente - SEI

ALBEIRO FIGUEROA-ORTIZ
Investigador asistente - SEI

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo - CAEM

DAVID ZAMORA
Investigador asociado - SEI

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente
Inteligentes

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	9
1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS	11
1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	11
1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	12
1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS	14
2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	17
2.1 PRECIPITACIÓN	20
2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	21
2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	23
2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	25
2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS	26
2.2 TEMPERATURA	31
2.2.1 TEMPERATURA MEDIA	32
2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	40
2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS	41
2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	44
2.4.1 BRILLO SOLAR	45
2.4.2 HUMEDAD RELATIVA	45
2.4.3 EVAPORACIÓN	46
2.5 CAUDAL	47
2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN	49
2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS	51
2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES	52
3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	53
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS.	54
4 CONCLUSIONES	57

4.1	DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES	57
4.1.1	DESCRIPCIÓN DEL LUGAR	57
4.1.2	COBERTURAS Y USOS DEL SUELO	57
4.1.3	CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS	57
4.2	CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA	58
4.2.1	PRECIPITACIÓN	58
4.2.2	TEMPERATURA	58
4.2.3	EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL	58
4.2.4	OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS	58
4.2.5	CAUDAL	58
4.3	CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA	59
ANEXOS		60
REFERENCIAS		61

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AFD	Agence Française de Développement
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data
ETP	Evapotranspiración Potencial
dPET	Daily Potential Evapotranspiration
HS	Hargreaves-Samani
IAH	International Association of Hydrogeologists
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
l/s	Litros por segundo
MDE	Modelo de Elevación Digital
mm	Milímetros
msnm	Metros Sobre el Nivel del Mar
m ³ /s	Metros cúbicos por segundo
MSWEP	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation
MSWX	Multi-Source Weather
RFMEP	Random Forest based MErging Procedure
SGC	Servicio Geológico Colombiano
UH	Unidad Hidrogeológica
Wh/m ²	Vatio hora por metro cuadrado

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Localización regional cuenca del río Saldaña.	11
Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018	13
Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Saldaña	14
Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región	15
Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.	16
Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster	17
Figura 7. Localización estaciones climatológicas	18
Figura 8. Localización estaciones hidrológicas	18
Figura 9. Valores extremos en boxplots	19
Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación	20
Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados	21
Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos	22
Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación	23
Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación 15015110	24
Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones	24
Figura 16. Pettit en series mensuales de precipitación	25
Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación	26
Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación Guamo [21185030]	27
Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación Guamo [21185030]	28
Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca	29
Figura 21. Campo de precipitación mensual multianual	30
Figura 22. Campo de precipitación anual multianual	31
Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura	32
Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados	33
Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos	34
Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación 26065020	35
Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones	35
Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	36

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura	37
Figura 30. Campos de temperatura máxima	38
Figura 31. Campos de temperatura media	39
Figura 32. Campos de temperatura mínima	40
Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ	41
Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ	42
Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual	43
Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual	44
Figura 37. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos	45
Figura 38. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos	46
Figura 39. Número de estaciones de evaporación disponibles en grupos	47
Figura 40. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales	48
Figura 41. Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación 21187020	49
Figura 42. Disponibilidad de información de caudales medios diarios	50
Figura 43. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis	51
Figura 44. Datos atípicos en la estación 22057050	51
Figura 45. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt	52
Figura 46. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Tolima-Huila	55
Figura 47. Sistemas acuíferos y direcciones de flujo de la región Tolima-Huila	56

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca	12
Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca	12

INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B2 Caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica** de la región Tolima-Huila, haciendo énfasis en la recopilación y análisis de información hidroclimatológica, así como el reconocimiento de sus limitaciones. El cual se enmarca en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI¹.

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la Unión temporal CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA con Fondo Acción, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 RESUMEN Y LIMITACIONES EN DATOS

1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

El río Saldaña tiene su origen en el páramo de Santo Domingo, ubicado en el municipio de Planadas, Tolima. A lo largo de su trayectoria, fluye hasta desembocar en el río Magdalena, en la jurisdicción del municipio de Suárez. La extensión de su cuenca alcanza los 9969.0 km².

Figura 1. Localización regional cuenca del río Saldaña.

La cuenca del río Saldaña se localiza en el área hidrográfica de Magdalena Cauca, específicamente en la zona hidrográfica de Saldaña. Dentro de esta área, el IDEAM ha definido 7 Subzonas hidrográficas (IDEAM, 2013), como se detalla en la Tabla 1.

ÁREA HIDROGRÁFICA	ZONA HIDROGRÁFICA	SUBZONA HIDROGRÁFICA	ÁREA (km ²)
Magdalena Cauca	Saldaña	Alto Saldaña	2583.39737
Magdalena Cauca	Saldaña	Río Atá	1532.46041
Magdalena Cauca	Saldaña	Medio Saldaña	605.445714
Magdalena Cauca	Saldaña	Río Amoyá	1468.65637
Magdalena Cauca	Saldaña	Río Tetuán, Río Ortega	1176.90236
Magdalena Cauca	Saldaña	Río Cucuana	1873.95203
Magdalena Cauca	Saldaña	Bajo Saldaña	728.18991

Tabla 1. Zonificación hidrográfica existente dentro de la cuenca

En términos de división política, la cuenca del río Meta abarca territorios de los departamentos de Huila y Tolima. Para los fines de este estudio, se consideran específicamente 20 municipios (Tabla 2) ubicados dentro de la cuenca.

Nombre Departamento	Nombre Municipio	Área del municipio dentro de la cuenca (%)
Huila	Neiva	0.04
Huila	Aipe	0.07
Huila	Palermo	0.00
Huila	Santa María	0.49
Huila	Teruel	0.33
Tolima	Ibagué	0.05
Tolima	Ataco	68.44
Tolima	Cajamarca	0.21
Tolima	Chaparral	99.99
Tolima	Coyaima	30.65
Tolima	Guamo	29.25
Tolima	Ortega	100.00
Tolima	Planadas	99.50
Tolima	Purificación	2.73
Tolima	Rioblanco	99.96
Tolima	Roncesvalles	99.78
Tolima	Rovira	63.57
Tolima	Saldaña	56.17
Tolima	San Antonio	100.00
Tolima	San Luis	61.12
Tolima	Suárez	0.00
Tolima	Valle De San Juan	31.61

Tabla 2. Municipios priorizados existentes dentro de la cuenca

1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

En cuanto a las coberturas de suelo en la cuenca, se ilustra su distribución espacial en la Figura 2, utilizando datos del Mapa de Coberturas de la Tierra con la metodología Corine Land Cover a escala 1:100.000, correspondiente al período 2018, desarrollado por el IDEAM (2021). Es importante destacar que, en la cuenca la mayor proporción se registra en bosques y áreas seminaturales, representando un 57.4% del total. A continuación, los territorios agrícolas ocupan un 41.8% de la superficie. Por otro lado, las superficies de agua contribuyen de manera más modesta al panorama de cobertura de suelo en la región, representando el 0.7%.

Figura 2. Mapa de Coberturas de la Tierra Metodología Corine Land Cover escala 1:100.000, periodo 2018

En el nivel subsiguiente de clasificación, sobresalen las subcategorías que ocupan porcentajes significativos. En el ámbito de los territorios artificializados, las zonas urbanizadas representan un 0.1%. En lo que respecta a los territorios agrícolas, las áreas agrícolas heterogéneas son

notables, abarcando un considerable 21.2%. Dentro de la categoría de bosques y áreas seminaturales, los bosques resaltan con un impresionante 29.9%.

La Figura 3 presenta un resumen de los porcentajes de ocupación correspondientes a cada categoría de cobertura de suelo, de acuerdo con su clasificación en los niveles 1 y 2.

Figura 3. Distribución de Coberturas de la Tierra para los Niveles 1 y 2 dentro de la cuenca del río Saldaña

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones se realizó a partir del método Kmeans (Lloyd, 1957), en este proceso se incluyeron las variables precipitación media anual, temperatura media anual y elevación. Para lo cual, se obtuvo esta información de los productos MSWEP (para precipitación (Beck et al., 2019)), MSWX (para temperatura (Beck et al., 2022)) y del MDE SRTM 30 metros (para elevación (NASA, 2013)).

Una vez conformada la base de datos de estas tres variables para cada una de las estaciones presentes en la región, se estandarizaron los datos para generar consistencia en las variables y facilitar su uso en los algoritmos posteriores, en otras palabras, se llevaron todos los valores de cada variable a una escala entre 0 y 1.

Con la base de datos estandarizada se procedió a realizar la categorización, la cual partió de identificar el número de clúster o grupos. En el caso de la región Tolima-Huila se identificó que a partir de cinco cluster las variaciones de las diferencias al cuadrado se estabilizan (Figura 4), así que este fue el número definido.

Figura 4. Selección del número óptimo de cluster en las estaciones meteorológicas de la región

Una vez definido el número de cluster se utilizó el método Kmeans para la agrupación. Posteriormente, se evaluó la correlación de los elementos de cada grupo con respecto a las variables utilizadas para la categorización (P, T y Elevación). En la Figura 5 se puede observar que la mejor correlación ($R^2 -0.93$) se da entre las variables elevación y temperatura anual encontrándose una correlación fuertemente negativa, es decir, a mayor elevación menor temperatura, y viceversa.

Figura 5. Diagramas de dispersión, histogramas y correlación de las variables evaluadas por el algoritmo K-Means.

Finalmente, se procedió a analizar la distribución espacial de las estaciones. En la Figura 6 se presentan estos resultados, en los cuales se observa que el cambio de cluster se da en el sentido suroccidente – nororiente lo que coincide con los cambios orográficos de la región y su asociación y la dirección natural del drenaje.

Figura 6. Distribución espacial de las estaciones agrupadas en la región de acuerdo con el análisis cluster

2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

Este capítulo presenta la caracterización de las variables precipitación, temperatura, evapotranspiración potencial y caudal. Adicionalmente, detalla la disponibilidad de otras variables en la región tales como brillo solar, humedad relativa y evaporación que por su baja cantidad de registros no logran representar las condiciones de la zona de estudio y por tanto no fueron procesadas en términos de atípicos y calidad.

La principal fuente de información hidroclimatológica medida in situ fue la red nacional de estaciones del IDEAM. En la Figura 7 se presenta la localización de las estaciones climatológicas existentes en la región Meta-Vichada, donde el color verde claro representa a estaciones con solo registros de precipitación y el verde oscuro a aquellas con registros de precipitación y temperatura. Del mismo modo, la Figura 8 representa la localización de las estaciones hidrológicas, donde el azul indica existencia de registros de caudal.

Figura 7. Localización estaciones climatológicas

Figura 8. Localización estaciones hidrológicas

Las series de precipitación y temperatura fueron analizadas de manera individual y en los clústeres generados en la sección 1.3, mientras que las series de caudal se analizaron de forma individual. El análisis aplicado corresponde al de calidad de información hidroclimatológica, el cual incluyó siguió las siguientes etapas:

1. Análisis de disponibilidad. Se filtro las estaciones que tuvieran menos del 30 % de información faltante en su serie de tiempo en el periodo 1980-2022.

2. Análisis de datos atípicos. En donde se detectó la existencia de valores anómalos para la variable analizada, principalmente los datos que excedieran el umbral superior del método de análisis usado.
3. Análisis de homogeneidad. En donde se identificó mediante la prueba de Pettit la consistencia de las series en el periodo de análisis propuesto, y con esto identificar si el punto de inflexión de la serie de tiempo es significativo o no.

En cuanto a la identificación de atípicos se partió de que estos valores son aquellos que se alejan significativamente de las demás observaciones en el mismo grupo de datos. Para la identificación de datos atípicos a nivel de estación se construyeron boxplots mensuales y se marcaron como valores atípicos aquellos que se encuentran por debajo de $Q1 - 1.5RI$ y por encima de los valores de: $Q3 + 1.5RI$, siendo $Q1$ y $Q3$ los cuantiles 1 y 3, y RI el rango intercuartílico estimado como $Q3 - Q1$ (ver Figura 9).

Figura 9. Valores extremos en boxplots

Cabe resaltar que los boxplots no proporcionan información sobre la distribución subyacente de los datos y ofrecen una detección algo arbitraria de valores atípicos, especialmente en distribuciones no normales (Kampstra 2008; Krzywinski y Altman 2014). Por lo tanto, el que sea detectado no implica que corresponda a un dato fuera de lo normal.

2.1 PRECIPITACIÓN

Para la caracterización del comportamiento de la precipitación en la región Tolima - Huila, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 97 series de precipitación total diaria con información existente en el periodo mencionado distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de precipitación disponibles en el Anexo 1).

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la precipitación de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 10). El mayor rango de variabilidad en la media lo presenta el clúster 4, allí el valor promedio oscila entre los 6 y 21 mm, seguido por el clúster 3 con un promedio que varía entre 11 y 23 mm. Por su parte el clúster 5 presenta la menor variabilidad en la media manteniéndose por debajo de los 12 mm de precipitación (ver Figura 10).

Figura 10. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de precipitación

Los valores mínimos como es de esperarse para una variable acumulativa como la precipitación se encuentran en torno al cero, correspondiente a los días en los que no se tuvieron lluvias. Por otra parte, los valores máximos de precipitación en la región Tolima - Huila varían entre los 75 y 175 mm, siendo el clúster 2 el que registra los valores más altos y el clúster 5 la mediana de valores máximos más baja.

2.1.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Caracterizar la disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de precipitación requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el grupo al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 11 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 11. Disponibilidad de información de precipitación en conglomerados

Los clústeres 2 y 4 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el clúster 1 es el que cuenta con menor número de estaciones de precipitación. En cuanto a la disponibilidad de información para el clúster 1 se evidencian 3 estaciones con un alto número de faltantes para el final de periodo de análisis. Para el clúster 2 se destaca que la mayor cantidad de datos faltantes se concentran al inicio del periodo de revisión y en las estaciones localizadas en latitudes mayores. Finalmente, en el clúster 5 se aprecian pequeños bloques de datos faltantes tanto al comienzo como al final del periodo revisado.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 12). Para el clúster 1 existe una disponibilidad de entre 1 y 5 estaciones diarias. El menor número de estaciones se encuentra al final del periodo de análisis, a partir del año 2012 se presenta una tendencia decreciente en el número de estaciones en este clúster.

Figura 12. Número de estaciones de precipitación disponibles en grupos

El clúster 2 tiene una disponibilidad que varía entre 15 y 25 estaciones a lo largo del periodo de análisis. Se destaca que para los años 1990-2000 se tiene el mayor número registros diarios de precipitación y a partir del año 2002 se reduce el número de registros a aproximadamente 20 estaciones para el periodo más reciente. Por su parte, la disponibilidad de información en los clústeres 3 y 4 varía entre 5 a 17 y 10 a 20 estaciones respectivamente. En ambos clústeres se presenta una evidente reducción en la disponibilidad a partir del año 2000 siendo el periodo 2012 a 2022 el periodo con menor disponibilidad. Finalmente, la disponibilidad de información a lo largo del periodo de análisis en el clúster 5 oscila entre 5 y 12 estaciones, para este grupo a

pesar de una pequeña reducción en la disponibilidad alrededor del año 2002, no se continua con una tendencia decreciente, sino que se logra recuperar la disponibilidad máxima de estaciones.

Por último, en la Figura 13 se presenta la frecuencia de los datos faltantes en cada año de registro en cada uno de los grupos definidos. En general se evidenció que la mayoría de los años de registro tienen un número de datos faltantes inferiores a los 50 días y también son frecuentes los años con cero registros en todos los grupos.

Figura 13. Histograma de datos faltantes por año en conglomerados de precipitación

2.1.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 14, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2. En la Figura 14 se hace evidente la existencia de valores atípicos en la totalidad de los meses en la estación 15015110, siendo los meses de marzo-abril-mayo los meses en los que se concentra el mayor número de atípicos, con más de 30 valores atípicos en cada mes. La mediana de los atípicos identificados varía entre 25 y 80 mm, siendo agosto el mes con los atípicos de precipitación más altos.

Figura 14. Análisis datos atípicos en la estación 15015110

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en las clases establecidas y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Ver Figura 15). En el caso de la precipitación, al ser usual el valor cero correspondiente a los días sin lluvia, no se identificaron valores atípicamente bajos. Los atípicos de mayor magnitud se identificaron en el clúster 2 y los menores en el clúster 5.

Figura 15. Mediana de los atípicos de precipitación en grupos de estaciones

2.1.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de precipitación y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 16), las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 3.

a) No homogeneidad en la estación X21130110

b) No homogeneidad en la estación X21130040

Figura 16. Pettit en series mensuales de precipitación

En la Figura 16a correspondiente a la estación 21130110 perteneciente al clúster 4 se identificó un punto de cambio en el año 2004, con un aumento en la media para el periodo posterior al año 2004 de aproximadamente 30 mm respecto al periodo 1982-2004. Para la Figura 16b de la estación 21130040, se identificó un punto de cambio en el año 1990, con un aumento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 45 mm respecto al periodo 1982-1990. Lo cual puede estar relacionado con alto impacto sobre la hidrología de los eventos El Niño de los años 1982 y 1987.

En la Figura 17 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos con un $\alpha = 0.05$. Tan solo en el clúster 4 existieron estaciones con cambios significativos en la media para el periodo analizado, representando el 1.5% del número total de estaciones de la región Tolima – Huila.

Figura 17. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de precipitación

2.1.4 RELLENADO DE DATOS Y MEZCLA DE PRODUCTOS

La generación de campos de precipitación diaria se llevó a cabo mediante la implementación propuesta por el método delineado por RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020), el cual se fundamenta en el algoritmo de Random Forest utilizando covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los píxeles dentro de cada área geográfica. Los detalles específicos de esta metodología se encuentran detallados

en el documento B1 del proyecto titulado "Metodologías y modelos existentes y pertinentes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas".

Para la región de interés se generaron campos combinados a partir de los siguientes productos: 1) datos diarios de precipitación medido por las estaciones del IDEAM, 2) Modelo Digital de Elevación de la región 3) modelo de precipitación MSWEP y 4) modelo de precipitación CHIRPS.

La Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación presenta, a través de un boxplot, la distribución de la serie temporal de precipitación para los conjuntos de datos empleados, incluyendo el resultado combinado. El análisis proporciona una perspectiva comparativa de la distribución de estadísticos entre diversas fuentes de datos, destacando las variaciones en la serie temporal de precipitación. En el ejemplo específico de la estación GUAMO [21185030], se observa que la serie de tiempo generada mediante RFmerge conserva en gran medida la dispersión de los datos en comparación con la serie temporal original. Los resultados obtenidos en las demás estaciones analizadas se entregan en el Anexo 4.

Figura 18. Boxplot de series de tiempo de precipitación para diferentes productos extraídas sobre la estación Guamo [21185030]

La Figura 19 exhibe las series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) obtenidas en la estación GUAMO [21185030], junto con sus respectivos coeficientes de eficiencia calculados para niveles de agregación diaria y mensual. En el ejemplo brindado, se observan valores que se acercan a las recomendaciones literarias para considerarse un modelo

aceptable. Además, se destaca un aumento significativo en la mejora de estos coeficientes cuando se lleva a cabo una agregación mensual.

Figura 19. Series de tiempo de precipitación observada y generada (RFMerge) extraída sobre la estación Guamo [21185030]

La Figura 20, ilustra el comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación en toda la cuenca. En su conjunto, se observa que todos estos coeficientes indican una mejora del campo de precipitación a partir de la mezcla de productos en comparación con modelos como CHIRPS y MSWEP. Esto genera grandes expectativas para mejorar las estimaciones en áreas donde no se dispone de información in situ.

Figura 20. Comportamiento de los coeficientes de eficiencia calculados para los campos de precipitación sobre la cuenca

Los comportamientos mensual y multianual de la precipitación se ilustran en la Figura 21 y la Figura 22 respectivamente. Estas figuras muestran que la variable presenta un patrón bimodal, con picos notables en los meses de marzo, abril, mayo y octubre noviembre, diciembre alcanzando valores máximos de hasta 360 mm/mes, a nivel anual, la cuenca exhibe valores máximos de hasta 2677 mm/año. Además, se observa que las precipitaciones tienden a concentrarse hacia la parte central de la cuenca.

Figura 21. Campo de precipitación mensual multianual

Figura 22. Campo de precipitación anual multianual

Los campos diarios de precipitación se entregan en el Anexo 4.

2.2 TEMPERATURA

Para la caracterización del comportamiento de la temperatura en la región Tolima-Huila, se tomó como información base las series de tiempo registradas por la red nacional de estaciones del IDEAM en el periodo 1980-2022 (en algunos casos se contó con información a 2023). Para esta región se descargaron 29 series de temperatura máxima, media y mínima con en el

periodo mencionado y distribuidas en la región como se muestra en la Figura 7 (series de temperatura disponibles en el Anexo 5). A continuación, se presentan los resultados del análisis de calidad de la información aplicados a las series de temperatura media, los resultados para las series de temperatura máxima y mínima son presentados en el Anexo 5.

2.2.1 TEMPERATURA MEDIA

Con las estaciones que superaron el 30 % de disponibilidad de la información se estimaron estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión que permiten la comparación atemporal de la temperatura de los grupos de estaciones establecidos (ver Figura 6). El mayor rango de variabilidad lo presenta el clúster 5, allí el valor promedio oscila entre los 11 y 18 °C, seguido por el clúster 2 con un promedio que varía entre 22 y 28 °C. Por su parte el clúster 1 presenta la menor variabilidad en la media por debajo de los 20 °C debido a que solo se contó con 2 estaciones (ver Figura 23).

Figura 23. Estadísticos descriptivos grupos de estaciones de temperatura

En cuanto a los valores máximos de temperatura media se observó que en el clúster 3 se registraron las más altas temperaturas medias alcanzando valores cercanos a los 35 °C. Por su parte los valores más bajos de temperatura media se presentan el en clúster 5, tomando valores entre los 8 y 14 °C.

2.2.1.1 Disponibilidad de información

Caracterizar la disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos faltantes en las series de temperatura, requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. Para su representación gráfica las estaciones fueron agrupadas según el clúster al que pertenecen y ordenadas según su localización de menor a mayor latitud. En la Figura 24 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis.

Figura 24. Disponibilidad de información de temperatura conglomerados

Los clústeres 2 y 3 son los que presentan el mayor número de estaciones, mientras que el grupo 1 es el que cuenta con menor número de estaciones de temperatura. En cuanto a la disponibilidad de información todos los clústeres evidencian estaciones con alto número de faltantes al comienzo del periodo de análisis. Adicionalmente, los clústeres 1, 2,3 y 5 presentan este comportamiento hacia el final del periodo. Se destaca que para la región Tolima - Huila no es posible diferenciar una tendencia entre la latitud y la cantidad de datos faltantes.

Para analizar la disponibilidad diaria de información en cada uno de los grupos se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 25). El clúster 2 es el que tiene mayor disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 0 y 8 estaciones diarias. El clúster que menor cantidad tiene es el 1, con un rango entre 0 y 2 estaciones por día. Es necesario destacar que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad de información teniendo en cuenta el área total de estudio, siendo más deficiente en el inicio del periodo de análisis.

Figura 25. Número de estaciones de temperatura disponibles en grupos

2.2.1.2 Evaluación de datos atípicos

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 26, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 2.

Figura 26. Análisis datos atípicos en la estación 26065020

Adicionalmente, se realizó la agrupación de los datos atípicos en los clústeres establecidos y se caracterizó la mediana tanto para los valores atípicamente bajos como altos (Figura 27). En el caso de la temperatura si se identificaron valores atípicamente bajos correspondientes a los registros que son inferiores al $q1 - 1.5RI$.

Figura 27. Mediana de los atípicos de temperatura en grupos de estaciones

2.2.1.3 Homogeneidad y tendencia de las series

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la presencia de tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (Figura 28) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 3.

a) Prueba de homogeneidad en estación 21215100

b) Prueba de homogeneidad en estación 26105140

Figura 28. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 28a correspondiente a la estación 21215100 perteneciente al clúster 1 se identificó un punto de cambio en el año 1997, con un aumento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 0.5 °C respecto al periodo 1982-1997. Para esta estación no existen registros a partir del año 2010. Para la Figura 28b de la estación 26015140 perteneciente al clúster 5, se identificó un punto de cambio en el año 2009, con un incremento en la media para el periodo posterior de aproximadamente 0.9 °C respecto al periodo 1982-2009.

En la Figura 29 se presenta el porcentaje de las estaciones en cada grupo cuyos resultados de la prueba de homogeneidad se consideran significativos o no significativos con un $\alpha = 0.05$. En los clústeres 1, 4 y 5 el número total de estaciones tiene resultado significativo y en los grupos 2 y 3 se encontraron 33.3% y 8.3% respectivamente. De este modo cerca del 87% de las estaciones de la región tiene un cambio significativo en las series de temperatura. Lo anterior puede considerarse consecuencia del cambio climático tal como ha sido sustentado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y el IDEAM.

Figura 29. Significancia de la prueba de homogeneidad en grupos de estaciones de temperatura

2.2.1.4 Campos de temperatura máxima, mínima y media

Los campos de temperatura máxima, media y mínima se tomaron del producto MSWX (Beck et al., 2022), los cuales están disponibles para cada día a resolución de 0.1° x 0.1°. Este producto se agregó a escala mensual multianual para cada una de las variables, estas agregaciones se muestran en la Figura 30, Figura 31 y Figura 32, donde la paleta de colores se mantuvo igual para las tres con el fin de diferenciar los cambios entre ellas.

En general, la región Tolima-Huila presenta valores mayores en el oriente y menores en el occidente. Se debe resaltar que en las figuras anteriormente mencionadas se observa la correspondencia de las variables con los cambios de elevación. La temperatura máxima a escala mensual multianual varía entre 36 °C y 9 °C, la media entre 30 °C y 6 °C y la mínima entre 25 °C y 3 °C.

Figura 30. Campos de temperatura máxima

MSWX Temperatura media

Figura 31. Campos de temperatura media

MSWX Temperatura mínima

Figura 32. Campos de temperatura mínima

2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Para la generación de campos de evapotranspiración potencial (ETP) se siguió la metodología expuesta en el producto B1 de este proyecto “Metodologías y modelos existentes y relevantes para representar el proceso hidrológico histórico y futuro de las cuencas hidrográficas”. En términos generales, se aplicó el algoritmo RFMEP (Baez-Villanueva et al., 2020) que se basa en

el algoritmo Random Forest y el uso de covariables estacionarias como el modelo de elevación digital y las distancias euclidianas entre las estaciones y los pixeles dentro de cada región.

2.3.1 MEZCLA DE PRODUCTOS

Para la región Tolima-Huila se realizaron y evaluaron dos combinaciones diferentes. Por un lado, se generaron campos combinados a partir del producto dPET (Singer et al., 2021) y por el otro, con los generados al calcular con el modelo de Hargreaves-Samani (HS) (Hargreaves & Samani, 1985) a partir de los productos de temperaturas máxima, media y mínima MSWX, el cual llamaremos HS_MSWX.

En la Figura 33 se presentan cambios en los estadísticos RMSE (mm/día), PBias (%) y KGE (-) calculados con respecto a las series diarias de ETP. Estas series fueron calculadas con HS utilizando registros de temperaturas obtenidos en las estaciones in situ de la región. En esta figura se observa la mejora al realizar las combinaciones dPET M y HS_MSWX M, en ambos casos los tres estadísticos se movilizan hacia su óptimo.

Figura 33. Boxplot a diferentes escalas temporales construidos con series de ETP HS “Obs” y con series extraídas para las mismas ubicaciones de las estaciones in situ

Se seleccionaron los campos dPET M para la representación de ETP en la región, así que estos campos se evaluaron con mayor detalle. La Figura 34 corresponde a un mapa que relaciona el Bias (%) y el KGE (-) para las diferentes estaciones, tanto para los campos dPET y dPET M. En general, el mapa muestra que el KGE es el que presentó aumentos reflejado en los colores azules de la mayoría de las estaciones (lo que se considera favorable ya que su óptimo es 1). Con respecto al Bias, se observa que se removió el tamaño más pequeño y el más grande (-20 % y 20 %), lo que indica que en el nuevo producto las subestimaciones y sobreestimaciones tienen se encuentran entre +/- 10 %.

Figura 34. KGE y Bias (%) calculado entre el producto original dPET y el resultado de la combinación con estaciones in situ

Los campos mensuales multianuales se presentan en la Figura 35, allí se observa que la ETP aumenta en sentido sur – noroccidente siguiendo la misma dinámica encontrada en los campos de temperatura. En términos anuales se sigue la misma dinámica, alcanzando valores máximos de 1440 mm/año y mínimos de 950 mm/año (Figura 36).

Figura 35. Campos de evapotranspiración potencial mensual multianual

Figura 36. Campos de evapotranspiración potencial anual multianual

Los campos diarios de evapotranspiración potencial se entregan en el Anexo 8.

2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración como la humedad relativa, brillo solar y evaporación. Al igual que con la precipitación y las temperaturas media, máxima y mínima en cada uno de los clústeres se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis.

2.4.1 BRILLO SOLAR

El brillo solar medido como *horas-sol/día* cuenta con una disponibilidad de entre 0 y 2 estaciones en el clúster 2 que se constituye el de mayor disponibilidad, seguido por el clúster 3 con disponibilidad entre 0 y 2 estaciones, pero con mayor intermitencia. El clúster 4 es el de menor disponibilidad de información en la región Tolima – Huila con tan solo 1 estación disponible. Finalmente, se destaca que en los clústeres 1 y 5 no se posee información para esta variable (ver Figura 37).

Figura 37. Número de estaciones de brillo solar disponibles en grupos

2.4.2 HUMEDAD RELATIVA

Para la humedad relativa se identificó que el clúster 2 es el que tiene mayor disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 2 y 8 estaciones diarias, seguido por los clústeres 3 y 4 con disponibilidad entre 0 y 6 estaciones. El clúster que menor cantidad tiene es el 1, con un rango entre 0 y 2 estaciones por día. Finalmente, se destaca que en todos los clústeres se presenta poca disponibilidad al inicio y al final del periodo analizado (ver Figura 38).

Figura 38. Número de estaciones de humedad relativa disponibles en grupos

2.4.3 EVAPORACIÓN

La evaporación medida en *mm* se identificó el clúster 2 como el de mayor disponibilidad de estaciones con entre 1 y 6 estaciones por día, seguido por el clúster 3 con entre 0 y 3 estaciones disponibles. Para los clústeres mencionados se identificó una tendencia a la reducción en la disponibilidad de estaciones/registros a partir del año 2012 que se sostiene hasta el final del periodo analizado. Los clústeres 1, 4 y 5 son los de menor disponibilidad de información con entre 0 y 2 estaciones, con un promedio de 1 estación para el periodo analizado (ver Figura 39).

Figura 39. Número de estaciones de evaporación disponibles en grupos

2.5 CAUDAL

La información de caudal obtenida a partir de las mediciones de nivel en cuerpos loticos es útil para caracterizar el comportamiento hidrológico de las corrientes al interior de la región Tolima – Huila. Adicionalmente, esta información es utilizada en modelación hidrológica para la calibración de los parámetros que definen los procesos modelados.

Para esta variable no se siguió la clasificación en clústeres utilizada para las variables climáticas, dado que la dinámica espacial de esta depende de procesos hidrológicos y geomorfológicos. Sin embargo, la característica acumulativa de la variable permite su agrupación en rangos altitudinales en los que es posible diferenciar la magnitud y el comportamiento interanual de los caudales.

Esta región con una variación en la elevación de entre 300 y 4300 msnm, se clasificó las estaciones en rangos de 500 msnm. Con un total de 7 rangos altitudinales, es evidente la variación en la magnitud de los caudales desde las elevaciones superiores caracterizados con caudales más bajos, hasta las menores elevaciones caracterizados por con caudales significativamente superiores (ver Figura 40). Adicionalmente, para los caudales medios se destaca que en la medida que se desciende se hace más evidente el régimen bimodal con picos de caudal en los periodos abril-mayo y octubre-noviembre.

Figura 40. Caracterización de caudales mensuales multianuales en rangos altitudinales

En cuanto a los caudales máximos se destaca que los mayores se presentan en el rango altitudinal entre 3300 y 3800 msnm donde se observaron caudales superiores a los 1500 m³/s. por su parte los caudales medios y máximos más bajos se presentan en el rango de 1806 a 2300 msnm con valores inferiores a 5 m³/s y 20 m³/s respectivamente.

Para cada una de las estaciones hidrométricas disponibles en la región Tolima – Huila se construyeron diagramas de cajas y bigotes para caracterizar el comportamiento mensual multianual en metros cúbicos por segundo (m³/s) como se muestra en la Figura 41. Los gráficos generados para las demás estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

Figura 41 Caracterización del régimen mensual multianual de caudales en la estación 21187020

2.5.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La disponibilidad de información referida a la cantidad y dispersión de los datos en las series de caudal requirió en primer lugar la estimación del número de datos faltantes en cada mes en cada una de las estaciones. En la Figura 42 se representa la disponibilidad de información con base en la cantidad de faltantes que se tiene para cada mes de registro en el periodo de análisis para aproximadamente 36 estaciones hidrométricas. En dicha figura es posible apreciar que la mayor cantidad de datos faltantes se encuentran al inicio y fin del periodo 1982 -2023.

Figura 42. Disponibilidad de información de caudales medios diarios

Para analizar la disponibilidad de información diaria de caudal se realizó el conteo de datos disponibles en cada uno de los días del periodo de análisis (ver Figura 43). Para la región existe una disponibilidad de entre 10 y 35 estaciones diarias. El menor número de estaciones se encuentra al final del periodo de análisis y durante cortos periodos de tiempo alrededor de los años 1982, 2002 y en el periodo 2012-2017 en los que se llega a tener menos de 25 estaciones disponibles.

Figura 43. Número de estaciones de caudal disponibles en el periodo de análisis

2.5.2 EVALUACIÓN DE DATOS ATÍPICOS

Con el criterio mencionado al inicio de la sección 2 se contabilizó la cantidad de datos atípicos de caudal en cada mes y se estimó la mediana para cada uno de los grupos (bajos y altos). Para cada estación se generaron gráficos como el de la Figura 44, los cuales se encuentran disponibles en el Anexo 6.

Figura 44. Datos atípicos en la estación 22057050

2.5.3 HOMOGENEIDAD Y TENDENCIA DE LAS SERIES

La prueba de Pettitt fue aplicada sobre cada una de las series mensuales de temperatura y adicionalmente, se calculó la media móvil en una ventana de 12 meses para verificar la existencia de alguna tendencia en las series. A continuación, se presenta el resultado de la prueba en dos estaciones (ver Figura 45) las figuras generadas para la totalidad de las estaciones se encuentran disponibles en el Anexo 9.

a) Prueba de homogeneidad en estación 22057040

b) Prueba de homogeneidad en estación 22077050

Figura 45. Resultados prueba de homogeneidad de Pettitt

En la Figura 45a correspondiente a la estación 22057040 perteneciente al río Saldaña se identificó un punto de cambio en el año 2005, con un incremento en la media para el periodo posterior este año de aproximadamente 35 m³/s respecto al periodo 1982-2005. Para la Figura 45b de la estación 22077050 perteneciente al río Chili, se identificó un punto de cambio en el año 2009, con una reducción en la media para el periodo posterior de aproximadamente 5 m³/s respecto al periodo 1982-2009. Estas condiciones deberán evaluarse para la consideración de estas series en la modelación y para la definición de los periodos de calibración y validación.

3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Para clasificar las unidades geológicas en hidrogeológicas, se toma como base los estándares de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) “Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (1983). La leyenda se basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la composición, permeabilidad y capacidad específica de cada unidad geológica evaluada.

Así las cosas, las características de las unidades hidrogeológicas en el área de estudio se clasifican como Sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1, Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2 y Sedimentos y Rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3.

Cabe mencionar, que en los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas y rocas con flujo esencialmente por fracturas pueden existir manantiales y aljibes de gran importancia para el abastecimiento de comunidades en Colombia. De igual forma, y dependiendo la de recarga que ingresa al sistema se pueden presentar en medios fracturados caudales entre 100 l/s a 500 l/s como se ha demostrado durante la construcción de varias obras subterráneas (túneles viales o de tipo trasvase y minería tanto a cielo abierto como subterránea).

Para elaborar las direcciones de flujo de la región se utiliza como base la geomorfología, las fallas y finalmente las condiciones de frontera como fuentes superficiales. Como complemento a esto, se utiliza la información de niveles y direcciones de flujo recopiladas en estudios hidrogeológicos elaborados por el Servicio Geológico Colombiano-SGC, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, universidades y corporaciones ambientales.

De esta manera, para elaborar la hidrogeológica de la región Tolima-Huila se utilizan a escala 1:100.000 las siguientes planchas geológicas 243, 244, 262, 263, 264, 280, 281, 282, 300, 301, 302, 321 y 322, las cuales, son descargadas del GEOPORTAL del Servicio Geológico Colombiano-SGC y cubren el 100 % del área total (9969.20 km²). A partir de la información en formato shapefile descargada, se procede a realizar un post-procesamiento donde se ajusta y completa la geología.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS ACUÍFEROS.

Los **sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1** están conformados por depósitos cuaternarios y rocas del terciarias poco consolidadas (principalmente Grupo Honda y Grupo Gualanday) de mediana a alta productividad, continuos a discontinuos, de extensión regional a local y libres a semiconfinados.

Municipios como: Ataco, Coyaima, Saldaña, Ortega y Guamo forman parte del plan de manejo ambiental del acuífero sur del Tolima y son abastecidos por agua subterránea con usos de tipo agrícola, humano e industrial.

El área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos con flujo esencialmente intergranular-UH1 presentan un área equivalente al 15.94 % de la región.

Las **rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2** están conformadas principalmente por rocas sedimentarias clásticas de edades cretácica y paleozoica depositadas en ambiente marino. Estas unidades hidrogeológicas son generalmente confinadas a semi-confinadas, de mediana a baja productividad, discontinuas y de extensión regional a local. En las zonas donde la porosidad secundaria producto del fracturamiento es significativa, puede haber un alto potencial de aguas subterráneas. Un ejemplo de esto es el Grupo Cajamarca, donde, al norte del área de estudio, en los municipios de Ibagué y Cajamarca, la construcción de obras subterráneas viales permitió identificar caudales pico de hasta 200 l/s.

En la región, estos sistemas acuíferos conformadas por rocas con flujo esencialmente a través de fracturas (rocas fracturadas y/o carstificadas)-UH2, presentan un área equivalente al 78.66 % de la región.

Los **Sedimentos y Rocas con limitados recursos de agua subterráneas-UH3** están conformados por unidades geológicas que pueden almacenar agua, pero la transmiten muy lentamente. Este sistema acuífero lo constituyen los complejos de rocas ígneo-metamórficas (principalmente Batolito de Ibagué) muy compactas y en ocasiones fracturas, de edades cretácica a precámbrica. En las zonas donde existe porosidad secundaria debido al fracturamiento puede existir potencial de aguas subterráneas.

En el área de estudio estas unidades hidrogeológicas conformadas por sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterráneas presentan la mayor área, la cual equivale al 75.46 % de la región.

Las direcciones de flujo son calculadas implementando como base la geomorfología, las fallas y condiciones de frontera de carga hidráulica como los ríos Tetuan, Cucuana y Saldaña principalmente. Adicionalmente, se utilizan algunos pozos para refinar de forma local las direcciones de flujo al nor-este de la región donde se encuentre al acuífero cuaternario del Rio Saldaña con niveles de aproximadamente 10 m de profundidad (Manuel et al., 2020).

En las siguientes figuras se puede observar el porcentaje de las unidades hidrogeológicas frente al total del área de estudio y el mapa de unidades hidrogeológicas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS EN PORCENTAJE - REGIÓN TOLIMA-HUILA

Figura 46. Porcentaje de los sistemas acuíferos en la región Tolima-Huila

Figura 47. Sistemas acuíferos y direcciones de flujo de la región Tolima-Huila

4 CONCLUSIONES

4.1 DISPONIBILIDAD DE DATOS Y LIMITACIONES

La caracterización hidroclimatológica e hidrogeológica de la región Tolima-Huila permitió obtener un panorama detallado de la dinámica ambiental y la disponibilidad de recursos hídricos en la zona. Se integraron diversas fuentes de información, incluyendo datos provenientes de estaciones meteorológicas, productos satelitales y modelados, lo que facilitó el análisis de las variables clave para comprender el comportamiento hidroclimático.

El uso de múltiples métodos y la combinación de datos espaciales y temporales fortaleció la interpretación de los patrones de precipitación, temperatura, caudal y otras variables de interés. A través de técnicas de interpolación y modelado, se logró mitigar las diferencias en cobertura y mejorar la continuidad de las series de datos, proporcionando una caracterización robusta y representativa de la región. Este enfoque permitió identificar tendencias, variaciones espaciales y relaciones clave entre las variables hidrometeorológicas, lo que resulta fundamental para la planificación y gestión de los recursos hídricos en la región Tolima-Huila.

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

El río Saldaña tiene su origen en el páramo de Santo Domingo, ubicado en el municipio de Planadas, Tolima. A lo largo de su trayectoria, fluye hasta desembocar en el río Magdalena, en la jurisdicción del municipio de Suárez. La cuenca del río Saldaña tiene una extensión de 9,969 km² y se localiza dentro de la zona hidrográfica del Saldaña en el área hidrográfica del Magdalena-Cauca.

4.1.2 COBERTURAS Y USOS DEL SUELO

La cobertura del suelo en la cuenca del río Saldaña está dominada por bosques y áreas seminaturales, que representan el 57.4 % del total. Los territorios agrícolas constituyen el 41.8 %, mientras que las áreas húmedas y las superficies de agua representan el 0.7 %. Dentro de los territorios agrícolas, las áreas agrícolas heterogéneas abarcan un 21.2 %, mientras que los bosques ocupan un 29.9 % de la cobertura total.

4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

El proceso de categorización de estaciones meteorológicas se realizó mediante el método K-means, considerando variables como la precipitación media anual, la temperatura media anual y la elevación. Se identificaron cinco clústeres, con una correlación fuerte entre las estaciones y las variables utilizadas, con un R² de -0.93, lo que permitió una segmentación efectiva de los registros climáticos.

4.2 CARACTERIZACIÓN HIDROCLIMATOLÓGICA

4.2.1 PRECIPITACIÓN

El análisis de precipitación muestra una alta variabilidad espacial y temporal, con registros de precipitación máxima mensual de hasta 360 mm y acumulaciones anuales que pueden alcanzar los 2,677 mm. Se identificó un patrón bimodal con picos en marzo-mayo y octubre-diciembre. En términos de homogeneidad y tendencia, la prueba de Pettitt identificó puntos de cambio significativos en varias estaciones, lo que sugiere modificaciones en los regímenes de precipitación a lo largo del tiempo.

4.2.2 TEMPERATURA

La temperatura en la región presenta una variación importante dependiendo de la altitud y la ubicación geográfica. La temperatura media oscila entre 6 °C y 30 °C, con valores mínimos de hasta 3 °C y máximos de 36 °C. La prueba de Pettitt identificó puntos de cambio en la temperatura media en los años 1997 y 2009, con variaciones de aproximadamente 0.5 °C a 0.9 °C en algunas estaciones.

4.2.3 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

La evapotranspiración potencial en la región varía entre 950 y 1,440 mm/año, con un incremento de sur a noroccidente, siguiendo la misma dinámica observada en la temperatura. Se evaluaron diferentes productos para mejorar la estimación de la ETP, y se encontró que la combinación de productos mejoró la precisión de la estimación, reduciendo el sesgo y aumentando la correlación con mediciones de referencia.

4.2.4 OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS

Se analizó la disponibilidad diaria de información de otras variables climáticas potencialmente útiles para la estimación de la evapotranspiración, como la humedad relativa, el brillo solar y la evaporación.

Brillo solar: Presenta una disponibilidad de entre 0 y 2 estaciones en el clúster 2, siendo este el de mayor cobertura.

Humedad relativa: Se identificó que el clúster 2 tiene mayor disponibilidad diaria de registros, con un rango entre 2 y 8 estaciones.

Evaporación: El clúster 2 presenta la mayor disponibilidad, con entre 1 y 6 estaciones por día.

4.2.5 CAUDAL

El análisis de caudales reveló una variación altitudinal significativa, con valores que oscilan entre menos de 5 m³/s en zonas elevadas y más de 1,500 m³/s en zonas de menor altitud. Se

identificó un régimen bimodal con picos en abril-mayo y octubre-noviembre en los rangos altitudinales inferiores. En cuanto a los caudales máximos, se destacan valores superiores a los 1,500 m³/s en el rango altitudinal entre 3,300 y 3,800 msnm, mientras que los caudales medios y máximos más bajos se presentan en el rango de 1,806 a 2,300 msnm con valores inferiores a 5 m³/s y 20 m³/s, respectivamente.

4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

La región se compone de tres principales tipos de unidades hidrogeológicas: sedimentos con flujo intergranular (UH1), rocas con flujo a través de fracturas (UH2) y sedimentos/rocas con recursos hídricos limitados (UH3). Aproximadamente el 15.94 % de la región corresponde a unidades de flujo intergranular, mientras que el 78.66 % está compuesto por unidades de flujo a través de fracturas y el 75.46 % corresponde a unidades con recursos hídricos limitados.

Los principales sistemas acuíferos incluyen los sedimentos cuaternarios y las formaciones sedimentarias poco consolidadas. En la región, los niveles de agua subterránea varían entre 10 m y 51.29 m de profundidad. Además, las direcciones del flujo subterráneo están influenciadas por la geomorfología, las fallas y las condiciones de frontera, incluyendo cuerpos de agua superficiales como los ríos Tetuan, Cucuana y Saldaña.

ANEXOS

Anexo 1. Series de precipitación disponible

Anexo 2. Gráficos de análisis de atípicos en series de precipitación

Anexo 3. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de precipitación

Anexo 4. Campos diarios de precipitación

Anexo 5. Series de temperatura disponible

Anexo 6. Gráficos de análisis de atípicos en series de temperatura

Anexo 7. Gráficos de análisis de homogeneidad en series de temperatura

Anexo 8. Campos diarios de evapotranspiración potencial

Anexo 9. Series de caudales

REFERENCIAS

- Baez-Villanueva, Oscar M.; Zambrano-Bigiarini, Mauricio; et al. (2020). RF-MEP: A novel Random Forest method for merging gridded precipitation products and ground-based measurements. *Remote Sensing of Environment*, 239(), 111606–. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111606>
- Beck, H. E., Wood, E. F., Pan, M., Fisher, C. K., Miralles, D. M., van Dijk, A. I. J. M., McVicar, T. R., and Adler, R. F. (2019). MSWEP V2 global 3-hourly 0.1° precipitation: methodology and quantitative assessment *Bulletin of the American Meteorological Society* 100(3), 473–500.
- Beck, H. E., van Dijk, A. I., Larraondo, P. R., McVicar, T. R., Pan, M., Dutra, E., and Miralles, D. G. (2022). “MSWX: Global 3-Hourly 0.1° Bias-Corrected Meteorological Data Including Near-Real-Time Updates and Forecast Ensembles”, *B. Am. Meteorol. Soc.*, 103, E710–E732.
- Hargreaves, G. H. & Samani, Z. A. (1985) Reference crop evapotranspiration from ambient air temperature. *Appl. Engin. Agri.* 1 (2), 96–99.
- IDEAM (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia. Publicación aprobada por el Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM, Bogotá, D. C., Colombia.
- Kampstra, Peter. 2008. “Boxplot: A Boxplot Alternative for Visual Comparison of Distributions.” *Journal of Statistical Software* 28 (Code Snippet 1). <https://doi.org/10.18637/jss.v028.c01>.
- Krzywinski, Martin, and Naomi Altman. 2014. “Visualizing Samples with Box Plots.” *Nature Methods* 11 (2): 119–20. <https://doi.org/10.1038/nmeth.2813>.
- Lloyd, S. P. (1957). Least squares quantization in PCM. Technical Report RR-5497, Bell Lab, September 1957.
- NASA (2013). *NASA Shuttle Radar Topography Mission Global 1 arc second* [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MEaSUREs/SRTM/SRTMGL1.003>
- Singer, M.B., Asfaw, D.T., Rosolem, R. et al. (2021). Hourly potential evapotranspiration at 0.1° resolution for the global land surface from 1981-present. *Sci Data* 8, 224. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01003-9>